

SÚČINNOSŤ A SPOLUPRÁCA PRI REALIZÁCII PREHLIADOK VO VYŠETROVANÍ DROGOVEJ KRIMINALITY

COOPERATION AND COORDINATION IN CARRYING OUT SEARCHES IN CRIMINAL PROCEEDINGS RELATED TO DRUG CRIME

mjr. Mgr. Ondrej Knirsch

Anotácia: Príspevok sa zaoberá problematikou súčinnosti a spolupráce pri realizácii prehliadok vo vyšetrowaní drogovej kriminality. Analyzuje význam prehliadok ako ťažiskového procesného úkonu slúžiaceho na zabezpečenie materiálnych a digitálnych dôkazov a poukazuje na faktory ovplyvňujúce ich efektívnosť. Pozornosť je venovaná najmä koordinácii činnosti v rámci Policajného zboru, spolupráci s externými subjektmi, ako aj významu medzinárodnej spolupráce v kontexte globalizácie drogovej kriminality. Príspevok identifikuje najčastejšie nedostatky v policajnej praxi, predovšetkým v oblasti komunikácie, dokumentácie a procesného zabezpečenia dôkazov. Zároveň zdôrazňuje rastúci význam digitálnych dôkazov a interdisciplinárneho prístupu. Cieľom článku je poukázať na potrebu systematického posilňovania spolupráce, zvyšovania odbornej pripravenosti a využívania moderných technológií s cieľom zvýšiť efektívnosť prehliadok a prispieť k účinnému boju proti drogovej kriminalite.

KLúčové slová: drogová kriminalita; prehliadka; súčinnosť; spolupráca; dôkazy; kriminalistická taktika; medzinárodná spolupráca; organizovaný zločin.

Annotation: The paper addresses the issue of coordination and cooperation in the execution of searches within the investigation of drug-related crime. It analyzes the importance of searches as a key procedural measure used to secure material and digital evidence and identifies the factors influencing their effectiveness. Particular attention is paid to coordination within the Police Force, cooperation with external entities, and the role of international cooperation in the context of the globalization of drug crime. The paper also identifies the most common shortcomings in police practice, especially in the areas of communication, documentation, and procedural handling of evidence. At the same time, it highlights the growing importance of digital evidence and an interdisciplinary approach. The aim of the article is to emphasize the need for systematic strengthening of cooperation, improvement of professional preparedness, and the use of modern technologies in order to increase the effectiveness of searches and contribute to the successful fight against drug-related crime.

Keywords: drug-related crime; search; coordination; cooperation; evidence; criminalistic tactics; international cooperation; organized crime.

Úvod

Drogová kriminalita predstavuje v súčasnosti jeden z najzávažnejších a najdynamickejších sa rozvíjajúcich fenoménov trestnej činnosti, ktorý presahuje hranice jednotlivých štátov a zasahuje nielen oblasť trestného práva, ale aj verejné zdravie, ekonomiku a bezpečnosť spoločnosti. Jej charakteristickými znakmi sú vysoká miera organizovanosti, konšpiračného správania, prepojenosť na medzinárodné štruktúry a intenzívne využívanie moderných technológií. Tieto faktory výrazne komplikujú proces jej odhaľovania a dokazovania, čím sa zvyšujú nároky na efektívnosť postupov orgánov činných v trestnom konaní.

Jedným z hlavných procesných nástrojov vo vyšetrowaní drogovej kriminality sú prehliadky, najmä domové prehliadky a prehliadky iných priestorov. Ich význam spočíva predovšetkým v možnosti zabezpečiť materiálne dôkazy, ako sú omamné a psychotropné látky, prekurzory, technologické zariadenia na výrobu drog, finančné prostriedky či dátové nosiče a pamäťové médiá. Prehliadky tak predstavujú zásadný dôkazný prostriedok, ktorý umožňuje transformáciu operatívnych poznatkov na procesne použiteľné dôkazy. Ich úspešnosť je však podmienená nielen odbornou pripravenosťou jednotlivcov, ale predovšetkým kvalitou súčinnosti a spolupráce medzi všetkými zúčastnenými subjektmi.

Súčinnosť a spolupráca pri realizácii prehliadok predstavujú komplexný proces zahŕňajúci koordinované pôsobenie orgánov činných v trestnom konaní, špecializovaných policajných útvarov, znalcov, ako aj externých a medzinárodných partnerov. Efektívna realizácia prehliadky si vyžaduje jasné rozdelenie kompetencií, plynulú komunikáciu, vzájomnú informovanosť a rešpektovanie odborných špecifik jednotlivých zložiek. Nedostatky v týchto oblastiach sa v policajnej praxi prejavujú najmä v podobe procesných pochybení a nedostatočnej dokumentácie dôkazov, čo spôsobuje ich nezákonnosť bez možnosti konvalidácie, nakoľko takto zabezpečené dôkazy sú absolútne neúčinné.

Osobitnú dimenziu problematiky predstavuje rastúci význam digitálnych dôkazov a technologický vývoj, ktorý zásadne mení charakter drogovej trestnej činnosti. Prehliadky sa čoraz častejšie zameriavajú nielen na fyzické stopy, ale aj na elektronickú komunikáciu, finančné toky a logistické prepojenia medzi páchatelmi. Súčasne narastá význam interdisciplinárnej spolupráce, napríklad s chemickými expertmi, environmentálnymi zložkami či subjektmi súkromného sektora.

Vzhľadom na transnacionálny charakter drogovej kriminality nadobúda súčinnosť a spolupráca nový rozmer aj v medzinárodnom kontexte. Koordinované postupy medzi štátmi, výmena informácií a využívanie nástrojov justičnej spolupráce, ako sú spoločné vyšetrovacie tímy (*Joint Investigation Teams - JITs*), sa stávajú nevyhnutným predpokladom úspešnej realizácie prehliadok a efektívneho boja proti organizovaným zločineckým skupinám.

Cieľom tohto článku je analyzovať význam súčinnosti a spolupráce pri realizácii prehliadok vo vyšetrovaní drogovej kriminality, identifikovať hlavné faktory ovplyvňujúce ich efektívnosť a poukázať na praktické problémy i možnosti ich riešenia v podmienkach súčasnej policajnej a justičnej praxe.

Teoretické východiská

Vo vyšetrovaní drogovej kriminality majú prehliadky mimoriadny význam, pretože umožňujú odhalenie materiálnej základne trestnej činnosti, ktorú tvoria omamné a psychotropné látky, prekurzory, výrobné zariadenia, elektronické zariadenia, prepravné a obalové materiály či finančné prostriedky v hotovosti. Významnú úlohu zohráva aj schopnosť rýchlo zabezpečiť digitálne dôkazy, ktoré môžu byť rozhodujúce pri dokazovaní drogovej trestnej činnosti.¹ Zároveň je prehliadka často spojená s prítomnosťou nebezpečných látok, rizikom násilného odporu a nepredvídateľným správaním osôb pod vplyvom drog. Z kriminalisticko-taktického hľadiska je preto nevyhnutná koordinácia medzi políciou a ostatnými zložkami, pričom takticky správne vedená prehliadka minimalizuje riziká, a zároveň zabezpečí procesne použiteľné dôkazy.² Značná časť pochybení vo výkone prehliadok totiž spočíva v nedostatočnej koordinácii, komunikácii a spolupráci medzi jednotlivými participantmi. Procesné pochybenia, ktoré sa v policajnej praxi opakovane vyskytujú, sú najmä nesprávne vyhodnotenie zákonných podmienok prehliadky, nejednoznačné vymedzenie účelu a rozsahu prehliadky a nedostatočné alebo nesprávne zdokumentovanie nálezov. Tieto pochybenia sú často dôsledkom nedostatočnej spolupráce medzi vyšetrovateľmi, operatívnymi pracovníkmi a prokuratúrou. Chyby pri zabezpečení dôkazov sú jedným z najčastejších dôvodov, pre ktoré sú dôkazy v drogových veciach spochybňované alebo procesne nepoužiteľné. Prehliadka ako dôkazný prostriedok vyžaduje presnú dokumentáciu miesta a spôsobu nálezu, zachovanie kontinuity dôkazov, odborné zaistenie a skladovanie látok. Ak chýba súčinnosť medzi vykonávajúcim policajtom, kriminalistickým technikom a znalcom, vzniká riziko procesného znehodnotenia dôkazu, hoci bol materiálne odhalený zákonným spôsobom. Z tohto pohľadu majú nedostatky v súčinnosti

¹ CASINO, F. et al. *Cross-border Criminal Investigations and Digital Evidence* [online]. 2022 [cit. 27. marca 2026]. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2205.12911>

² METENKO, J. et al. *Kriminalistická taktika*.

systemový charakter a ich odstránenie si vyžaduje nielen individuálnu profesionalitu, ale aj funkčné organizačné a metodické nastavenie spolupráce medzi jednotlivými subjektmi.³

Jedným z najpodstatnejších faktorov, ktorý vplýva na samotný výkon prehliadky je pozornosť. Pozorovanie patrí medzi základné kognitívne nástroje kriminalistickej činnosti, pričom kvalita vnímania, selekcia informácií a ich interpretácie výrazne ovplyvňuje efektivitu kriminalistických úkonov, medzi ktoré prehliadky nepochybne patria. V kontexte vyšetrovania drogovej kriminality je význam pozornosti zásadný, keďže ide o trestnú činnosť s vysokou mierou konšpirácie, používania skrytých úkrytov a maskovania materiálnych stôp. Prehliadka ako procesný a kriminalistický úkon je preto do veľkej miery závislá od presnosti a koordinácie pozorovania viacerých zasahujúcich osôb. Pozorovanie je vždy subjektívne ovplyvnené psychickým stavom pozorovateľa, jeho skúsenosťami, očakávaniami, mierou stresu a vyčerpania. V policajnej praxi môžu nastať javy ako selektívna pozornosť, prehliadanie podnetov mimo aktuálneho zamerania, skreslené vyhodnocovanie vnímaných situácií a podobne. Pri prehliadkach vo vyšetrovaní drogovej kriminality, ktoré sa často realizujú v časovej tiesni alebo v rizikovitom prostredí, predstavujú tieto psychologické limity významné riziko pre úspešnosť prehliadky. Individuálne pozorovanie musí byť kompenzované skupinovú spolupracou a vzájomnou kontrolou vnímania. Z kriminalisticko-psychologického hľadiska predstavuje prehliadka formu kolektívneho pozorovania, pri ktorom sa spájajú poznávacie schopnosti viacerých osôb. Kolektívne pozorovanie umožňuje rozšírenie rozsahu pozornosti, zvýšenie pravdepodobnosti zachytenia nenápadných detailov a korekciu individuálnych chýb vnímania. Vo vyšetrovaní drogovej kriminality má tento prístup osobitný význam pri prehliadkach priestorov a vozidiel, kde môže jeden člen realizačnej skupiny zaznamenať drobný, no významný detail (zápach, neštandardnú úpravu, správanie osoby), ktorý by inak zostal nepovšimnutý. Ako zásadné sa javia rozdielne perspektívy vnímania osôb s rôznou odbornou prípravou. Pri prehliadkach sa stretávajú vyšetrovateľ, operatívny pracovník, kriminalistický technik, odborný konzultant, znalec, psovod a rôzne špecializované útvary. Spolupráca teda nie je len organizačnou alebo právnou kategóriou, ale aj kognitívnym nástrojom zvyšujúcim kvalitu poznania. Prehliadka je tak v tomto poňatí chápaná ako skupinová mentálna aktivita, ktorej výsledok je kvalitnejší než súčet individuálnych výkonov.⁴

Ďalším podstatným faktorom, ktorý vplýva na realizáciu prehliadky je samotné miesto jej výkonu. Z aktuálnych globálnych údajov vyplýva, že trh s drogami sa vyznačuje rastúcou produkciou kokaínu, rozširovaním syntetických opioidov a presunom výroby bližšie ku konečným trhom.⁵ Tento trend má priamy dopad na charakter priestorov, v ktorých sa drogová trestná činnosť realizuje. Nejde už výlučne o tradičné laboratória či sklady, ale aj o obytné priestory, logistické uzly, priemyselné objekty a dopravné prostriedky. V dôsledku toho sa prehliadky stávajú technicky i organizačne náročnejšími. Polícia sa stále častejšie stretáva s prepracovanými spôsobmi ukrývania drog, chemických prekurzorov, dátových úložísk a finančných prostriedkov. Tieto okolnosti kladú zvýšené požiadavky na interdisciplinárnu spoluprácu a presnú koordináciu jednotlivých zložiek. Súčinnosť a spoluprácu pri realizácii prehliadok vo vyšetrovaní drogovej kriminality nemožno chápať izolovane ako výlučne policajnú činnosť. Ide o komplexný proces založený na medzinárodnej výmene dát, metodickej štandardizácii a interdisciplinárnej spolupráci. Prehliadky sú

³ MARR, S. Najčastejšie pochybenia policajtov v kontexte drogovej trestnej činnosti a aktuálne problémy aplikačnej praxe. In: *Justičná revue*. 2022, roč. 74, č. 6–7.

⁴ POLIŠENSKÁ, V. a J. STRAUS. Kriminalistické a forenzně psychologické aspekty pozornosti a pozorování. In: *Kriminalistika*. 2022, roč. 55, č. 1.

⁵ UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. *World Drug Report 2025* [online]. Viedeň: United Nations publication, 2025 [cit. 22. marca 2026]. ISBN: 9789211544084. Dostupné na internete: www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2025.html

efektívne len vtedy, ak sú súčasťou širšieho analytického rámca, ktorý umožňuje cielene zasahovať proti drogovým trhom a organizovanému zločinu na základe overených a porovnateľných informácií.

Navyše, drogová kriminalita sa v súčasnosti vyznačuje vysokou mierou profesionalizácie, decentralizácie a využívania informačno-komunikačných technológií, pričom často môže byť prepojená aj s praním špinavých peňazí, korupciou, obchodovaním so zbraňami⁶, ako aj s trestnou činnosťou páchanou na deťoch⁷, čo opäť len zvyšuje náročnosť plánovania a realizácie prehliadok a kladie zvýšené nároky na súčinnosť a spoluprácu s ďalšími zložkami v rámci polície aj mimo nej. Prehliadky vykonávané v rámci vyšetrovania drogovej kriminality preto nesmerujú výlučne k zaisteniu omamných a psychotropných látok, ale čoraz častejšie aj k získaniu digitálnych dôkazov, najmä elektronickej komunikácie, údajov o finančných tokoch, údajov o logistike distribúcie drog a väzbách medzi páchatelmi. Súčasné výskumy poukazujú na význam digitálnych dôkazov najmä v rámci online komunikácie a darknetových trhovísk.⁸ Digitálne dôkazy v súčasnosti tvoria podklad väčšiny trestných konaní vo veciach drogovej kriminality a ich význam je markantný takmer v každej medzinárodnej trestnej veci.⁹

Posilnenie spolupráce, najmä prostredníctvom moderných technológií a medzinárodných mechanizmov, je preto nevyhnutné pre účinný boj proti drogovej kriminalite. V podmienkach Európskej únie zohráva významnú úlohu justičná spolupráca, ktorú koordinuje European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust), predovšetkým pri cezhraničných prípadoch drogovej kriminality.¹⁰ Inštitúcie, agentúry Európskej únie a členské štáty spolupracujú na riešení organizovanej a závažnej medzinárodnej trestnej činnosti prostredníctvom stáleho nástroja, ktorým je European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats (EMPACT) a agentúra CEPOL, ktorá každý rok poskytuje komplexný balík odbornej prípravy pre každú spoločnú prioritu Európskej únie v oblasti trestnej činnosti, ktorý pozostáva z prezenčných, online a výmenných školiacich aktivít.^{11 12} Priority Európskej únie v oblasti spolupráce v boji proti drogovej kriminalite vychádzajú z posúdenia hrozieb závažnej a organizovanej trestnej činnosti v Európskej únii (*European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment - EU SOCTA*), ktoré vypracoval Europol, ako aj z iných strategických dokumentov, hodnotení a politík.

Celkovo možno konštatovať, že efektívne vyšetrovanie drogovej kriminality je priamo závislé od kvality spolupráce, rýchlosti výmeny informácií a schopnosti reagovať na

⁶ EUROPOL. *European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment - The changing DNA of serious and organised crime* [online]. Luxemburg: Publications Office of the European Union, 2025 [cit. 22. marca 2026]. ISBN: 978-92-9414-000-5. Dostupné na internete:

<https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/EU-SOCTA-2025.pdf>

⁷ VÁVRA, V. a K. MAŠKOVÁ. Vybrané otázky souběžného prověřování drogové trestné činnosti a trestné činnosti páchané na dětech. In: *Bulletin Národní protidrogové centrály*. 2026, roč. 32, č. 1.

⁸ ALVES, J. H. et al. *Detecting Relevant Information in High-Volume Chat Logs: Keyphrase Extraction for Grooming and Drug Dealing Forensic Analysis* [online]. 2023 [cit. 27. marca 2026]. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2311.04905>

⁹ RUOHONEN, J. *Recent Trends in Cross-Border Data Access by Law Enforcement Agencies* [online]. 2023 [cit. 27. marca 2026]. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.09942>

¹⁰ EUROPEAN UNION AGENCY FOR CRIMINAL JUSTICE COOPERATION. *Eurojust Report on Drug trafficking. Experiences and challenges in judicial cooperation* [online]. 2021 [cit. 2. marca 2026]. Dostupné na internete: <https://www.eurojust.europa.eu/publication/eurojust-report-drug-trafficking>

¹¹ CEPOL. *Drug trafficking investigative procedures and serious and organised crime* [online]. 2026. [cit. 27. marca 2026]. Dostupné na internete: <https://www.cepola.europa.eu/training-education/e007-2025-exb-drug-trafficking-investigative-procedures-and-serious-and>

¹² CEPOL. *Drug trafficking methods: Mail and postal parcels* [online]. 2026. [cit. 27. marca 2026]. Dostupné na internete: <https://www.cepola.europa.eu/training-education/17-2025-ons-drug-trafficking-methods-mail-and-postal-parcels>

technologický vývoj. Bez ďalšej harmonizácie právnych rámcov a posilnenia medzinárodnej koordinácie bude boj proti tejto forme kriminality čeliť významným obmedzeniam.¹³ Súčinnosť a spolupráca pri realizácii prehliadok vo vyšetrovaní drogovej kriminality tak nadobúda v digitálnej ére nový rozmer, pričom prepojenie tradičných kriminalistických postupov s modernými analytickými nástrojmi umožňuje efektívnejšie odhaľovanie a dokazovanie drogových trestných činov.¹⁴

Súčinnosť v rámci Policajného zboru

V konkrétnych podmienkach činnosti Policajného zboru možno súčinnosť chápať v širšom slova zmysle ako súčasť riadiacej a organizátorskej práce na všetkých stupňoch organizačnej štruktúry zainteresovaných útvarov, smerujúcu k vzájomnému koordinovaniu a dopĺňovaniu spoločných úloh vyplývajúcich z boja proti trestnej činnosti, a v užšom zmysle ako súčinnosť v konkrétnej trestnej veci.¹⁵

Vyšetrovateľ Policajného zboru alebo poverený príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt“) ako orgán vykonávajúci prehliadku, je zodpovedný za jej priebeh, a procesné zabezpečenie získaných dôkazov. Z pohľadu súčinnosti je zásadné, aby policajt zabezpečil koherentný postup všetkých zúčastnených zložiek, jasné rozdelenie úloh a jednotný výklad cieľa prehliadky. Vo vyšetrovaní drogovej trestnej činnosti, kde je časový faktor často rozhodujúci, môže nekoordinovaný postup viesť k strate dôkazov alebo procesným pochybeniam.

Efektívna prehliadka vo vyšetrovaní drogovej kriminality je spravidla výsledkom dlhodobej a systematickej operatívno-pátracej činnosti. Operatívne poznatky tvoria rozhodujúci základ pre plánovanie prehliadky, jej rozsah a zameranie. V kontexte drogovej kriminality je preto spolupráca medzi operatívnymi pracovníkmi a policajtom zásadná. Prehliadka v trestnom konaní predstavuje moment, v ktorom sa neprocesné informácie transformujú na procesne použiteľné dôkazy, čo je možné len pri precíznej koordinácii týchto činností.

Je nepochybné, že bez odbornej činnosti kriminalistických technikov Policajného zboru by nebolo možné presne dokumentovať miesto a spôsob nálezu vecí, hrozilo by riziko znehodnotenia dôkazov a mohlo nastať oslabenie dôkaznej hodnoty zaistených látok. V prípade, ak sú predmetom prehliadky špecifické chemické látky alebo ich zmesi, je nevyhnutná spolupráca policajta aj s pracovníkmi Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru, prípadne s pracovníkmi Pracovnej skupiny protichemickeho zabezpečenia Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru, ktorých odborné znalosti sú absolútnym predpokladom zákonného a bezpečného postupu.

Takéto využitie odborných znalostí pri realizácii prehliadok vo vyšetrovaní drogovej je možné vo forme expertíznej, konzultatívnej a kriminalisticko-technickej činnosti. Expertízna činnosť je najvýznamnejšou formou využívania činnosti odborníkov a spočíva v podávaní znaleckých posudkov alebo odborných vyjadrení. Konzultatívnou činnosťou sa rozumie poradenská služba, pri ktorej sa znalosti odborníkov využívajú na správnu orientáciu a zameranie ďalšieho postupu, najmä pri predbežnom skúmaní stôp, objasňovaní odborných problémov zisťovania spôsobov spáchania drogových trestných činov, či pri posudzovaní príčin iných kriminalisticky významných udalostí, pri vytyčovaní kriminalistických verzii a určovaní spôsobov ich preverky, inštruktážach policajtov na účely ich oboznámenia sa

¹³ CASINO, F. et al. *Cross-border Criminal Investigations and Digital Evidence* [online]. 2022 [cit. 27. marca 2026]. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2205.12911>

¹⁴ ALVES, J. H. et al. *Detecting Relevant Information in High-Volume Chat Logs: Keyphrase Extraction for Grooming and Drug Dealing Forensic Analysis* [online]. 2023 [cit. 27. marca 2026]. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2311.04905>

¹⁵ VIKTORYOVÁ, J. et al. *Vyšetrovanie*. 2. vydanie, s. 79.

s odbornou problematikou pripravovanej prehliadky, pri jej vykonávaní alebo hodnotení. Kriminalisticko-technickou činnosťou sa rozumie priama súčinnosť odborníkov a znalcov s policajtom v trestnom konaní pri vyhľadávaní, zaisťovaní, dokumentovaní a zhromažďovaní materiálnych stôp v rámci vykonávania prehliadky.¹⁶ Neopomenuteľným subjektom odbornej spolupráce pri prehliadkach vo vyšetrovaní drogovej kriminality je nesporne aj služobný pes a policajný psovod.

Drogová kriminalita je často spojená s rizikom ozbrojeného odporu, prítomnosťou nebezpečných látok, agresívnym alebo nepredvídateľným správaním osôb, a preto sa v policajnej praxi musí samotný výkon prehliadky koordinovať aj so špecializovanými útvarmi polície, ktoré sú schopné vopred zabezpečiť miesto prehliadky a počas jej realizácie zaisťovať bezpečnosť takéhoto miesta, ako aj bezpečnosť tam prítomných osôb. Pôjde najmä o pohotovostné motorizované jednotky a pohotovostné policajné útvary Krajského riaditeľstva Policajného zboru, prípadne Útvar osobitného určenia Prezídia Policajného zboru.

Vo vyšetrovaní drogovej kriminality je dôležitou oblasťou spolupráce aj priamy výkon hliadkovej služby, realizovaný príslušníkmi Policajného zboru, ktorí môžu byť rozhodujúcim aktérom, najmä v úvodných fázach odhaľovania drogových trestných činov. Hliadková služba, predovšetkým pri dopravných kontrolách a kontrolách osôb, často vytvára prvý impulz vedúci k odhaleniu rozsiahlej drogovej trestnej činnosti. V tomto kontexte sa kladie dôraz na rozpoznávanie behaviorálnych indikátorov, znakov úprav vozidiel a typických spôsobov skrývania drog, ktoré tvoria základ pre zákonné vykonanie prehliadky.¹⁷ Tieto prvotné zistenia majú význam len vtedy, ak sú správne vyhodnotené, zdokumentované a včas postúpené príslušnému policajtovi. Z pohľadu súčinnosti ide o kritický moment, kedy príslušníci Policajného zboru v priamom výkone služby svojimi zisteniami v teréne poskytujú podklady pre rozhodovanie operačného dôstojníka a policajta, neskôr aj pre rozhodovanie prokurátora a sudcu pre prípravné konanie, o ďalšom procesnom postupe, najmä pri prehliadkach vozidiel, ktoré sú v policajnej praxi často iniciované práve hliadkovou službou.¹⁸

Pri realizácii prehliadok vo vyšetrovaní drogovej kriminality je teda súčinnosť v rámci Policajného zboru nevyhnutná, pričom takáto činnosť sa stáva integrovaným bezpečnostno-procesným úkonom, ktorého úspech závisí od súhry viacerých profesijných rolí, pričom zrozumiteľné a transparentné procesné vedenie, plynulá komunikácia medzi zložkami a rešpektovanie odborných kompetencií, umožňujú dosiahnutie požadovaného cieľa prehliadky v trestnom konaní.¹⁹

Spolupráca s externými subjektmi

Pri plnení úloh vyplývajúcich z Trestného poriadku sú prokuratúra a súdy povinné pomáhať si navzájom s políciou a podľa § 3 ods. 1 Trestného poriadku sú povinné polícii poskytovať súčinnosť aj všetky ostatné štátne orgány, vyššie územné celky, obce a iné právnické osoby, ako aj fyzické osoby,²⁰ pričom tieto súčinnosťné subjekty nie sú oprávnené skúmať opodstatnenosť, rozsah, potrebu alebo účel dožiadania, a teda súčinnosť v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 Trestného poriadku nemá zákonom stanovené limity, pokiaľ charakter poskytnutých informácií netvorí utajovanú skutočnosť, obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, poštové tajomstvo alebo telekomunikačné tajomstvo alebo predmet mlčanlivosti.²¹

¹⁶ PORADA, V. et al. *Kriminalistika*, s. 243-244.

¹⁷ MCKENZIE, H. *Drug Interdiction for Patrol Officers: A Field Guide to Detection and Enforcement*.

¹⁸ Efektívni nedeštruktívni prohlídky automobilů. In: *Security magazín*. 2018, roč. 24, č. 4.

¹⁹ SAMEK, M. *Prehliadka*.

²⁰ VIKTORYOVÁ, J. et al. *Vyšetrovanie*. 2. vydanie, s. 79.

²¹ ČENTĚŠ, J. et al. *Trestný poriadok I. § 1 – 195*, s. 54.

Základným predpokladom úspešnej realizácie prehliadky vo vyšetrowaní drogovej kriminality je úzka spolupráca policajta a prokurátora. Prokurátor zohráva rozhodujúcu úlohu pri vyhodnocovaní zákonnosti a primeranosti zásahu, formulovaní návrhov na vydanie príkazov na prehliadku a právnom usmerňovaní policajta počas samotného úkonu. V policajnej praxi môže byť sporná forma participácie prokurátora pri procese podávania žiadosti policajta podľa § 101 ods. 2 Trestného poriadku o dodatočné vyžiadanie súhlasu s vykonaním prehliadky iných priestorov alebo pozemkov sudcovi pre prípravné konanie, a to či musí prokurátor spracovať na podnet policajta vlastnú žiadosť alebo postačuje vyznačiť súhlas prokurátora na žiadosti policajta. Z hľadiska efektivity sa javí žiadosť policajta aprobovaná prokurátorom ako dostatočná a vzhľadom na to, že Trestný poriadok neustanovuje formálne náležitosti participácie prokurátora na tomto procese, nie je potrebné spracovávať samostatnú žiadosť prokurátora o udelenie dodatočného súhlasu s vykonaním prehliadky iných priestorov a pozemkov.²²

V rámci externej spolupráce môže zásadnú úlohu zohrávať aj funkčná spolupráca medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a colnými orgánmi Finančnej správy Slovenskej republiky, ktoré disponujú špecializovanými informáciami o pohybe a evidencii tovaru, znalosťou colných režimov a prístupom k dokumentácii skladovaných zásielok. Vo vyšetrowaní drogovej kriminality tieto informácie môžu rozhodujúcim spôsobom napomôcť k identifikácii nelegálneho obsahu zásielok, urýchleniu rozhodovania o potrebe prehliadky a v konečnom dôsledku k zabezpečeniu dôkazov s vysokou procesnou hodnotou. Prehliadka vykonaná bez tejto spolupráce môže viesť k prehliadnutiu podstatných súvislostí alebo k porušeniu osobitných colnoprávných pravidiel. Prehliadka iných priestorov, vrátane súkromných colných skladov, musí byť vykonaná v presne vymedzenom zákonom rozsahu a na základe riadneho procesného oprávnenia, čo je pri vyšetrowaní drogovej kriminality obzvlášť kritické, vzhľadom na veľký objem skladovaného tovaru, prítomnosť tretích osôb (prevádzkovatelia, obchodní partneri), ako aj zvýšené riziko zásahu do práv subjektov, ktoré nemusia byť páchatelmi trestnej činnosti.²³

Prehliadky objektov vo vyšetrowaní drogovej kriminality sa okrem trestnoprávnej roviny dokazovania dotýkajú aj chemickej a toxikologickej bezpečnosti, ochrany zdravia zasahujúcich osôb a environmentálnej ochrany.²⁴ Mnohé látky predstavujú vážne riziko nielen pre užívateľov, ale aj pre osoby prichádzajúce s nimi do kontaktu. V posledných rokoch ide najmä o syntetické opioidy, vysoko potentné stimulanty alebo látky s nepredvídateľným toxickým profilom.²⁵ Najviac rizikové sú najmä prípady objavenia nelegálnych drogových laboratórií, ktoré predstavujú nebezpečenstvo výbuchu, požiaru, intoxikácie alebo ekologickej havárie. Z tohto dôvodu sa kladie dôraz na koordináciu medzi políciou, hasičskými a záchrannými jednotkami, zdravotníkmi, chemikmi, environmentálnymi orgánmi a HAZMAT tímami.²⁶ V policajnej praxi je to najmä spolupráca s Hasičským a záchranným zborom, poskytovateľmi záchranej zdravotnej služby riadenými Operačným strediskom záchranej zdravotnej služby Slovenskej republiky, Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Kontrolnými chemickými laboratóriami civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Centrom bezpečnostno-technických činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, práporom radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Ozbrojených síl Slovenskej republiky a hasičskými jednotkami Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

²² STRÉMY, T. et al. *Trestný poriadok. Praktický komentár*, s. 323.

²³ HALAS, N. Prehliadka iných priestorov - súkromné colné sklady. In: *Justičná revue*. 2021, roč. 73, č. 4.

²⁴ LYMAN, M. D. *Practical Drug Enforcement*.

²⁵ ARONSON, J. K. *Meyler's Side Effects of Drugs. The International Encyclopedia of Adverse Drug Reactions and Interactions*.

²⁶ CHRISTIAN, D. R. *Field Guide to Clandestine Laboratory Identification and Investigation*.

Vo vyšetrowaní drogovej kriminality a plánovaní prehliadok môže dôležitú úlohu zohrávať aj spolupráca so súkromným sektorom, a to najmä s telekomunikačnými operátormi a online poskytovateľmi služieb v oblasti telekomunikácie. Vyšetrowanie drogovej kriminality sa v súčasnosti nezameriava výlučne na fyzické stopy trestnej činnosti, ako sú omamné a psychotropné látky, zariadenia na ich výrobu či finančné prostriedky pochádzajúce z trestnej činnosti. Rastúci význam má elektronický materiál, najmä komunikácia prostredníctvom mobilných zariadení, sociálnych sietí, cloudových úložísk a rôznych online služieb, ktorá môže obsahovať informácie o distribúcii drog, evidencii zákazníkov, platbách, logistike, krycích mechanizmoch a spôsobe konšpirácie.

Zaujímavou oblasťou spolupráce s vodárenskými spoločnosťami ako sú Výskumný ústav vodného hospodárstva, Slovenský vodohospodársky podnik a regionálne vodárenské spoločnosti, môže byť monitoring a analýza odpadových vôd, ktoré prinášajú nezávislý indikátor spotreby drog. Tieto údaje, získavané prostredníctvom vedeckých a výskumných sietí ako sú napríklad Sewage Analysis Core Group Europe (SCORE) alebo European Union Drugs Agency (EUDA), umožňujú identifikovať skryté trendy užívania drog v mestských regiónoch, ako aj skryté nelegálne laboratória na výrobu drog. Pre políciu môžu tieto údaje predstavovať doplnkový zdroj informácií, ktorý môže indikovať oblasti s vyššou koncentráciou drogových aktivít, a následne smerovať k výkonu prehliadok. Najnovšie dáta EUDA z analýzy odpadových vôd v čističkách ukazujú, že spotreba metamfetamínu (pervitínu) je na Slovensku výrazne vyššia ako v iných krajinách Európy. Zatiaľ čo európsky medián je 9 miligramov látky na 1000 ľudí na deň, v Bratislave je to 261 a v Piešťanoch 327 miligramov na 1000 ľudí na deň. Zo všetkých 130 meraných európskych miest obsadili Piešťany desiate a Bratislava jedenáste miesto.²⁷

V rámci identifikácie miest súvisiacich s drogovou kriminalitou, plánovaním a zaisťovaním bezpečného priebehu prehliadok vo vyšetrowaní drogovej kriminality, môže mať zásadný prínos spolupráca s energetickými spoločnosťami, ktoré zabezpečujú distribúciu a dodávku elektriny, plynu a tepla, ako sú Slovenské elektrárne, a. s., Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Stredoslovenská energetika, a. s., Západoslovenská energetika, a. s., a iné. Odchýlky v spotrebe energií môžu poukazovať na miesta výroby a spracovania drog a nasmerovať tak záujem polície na objekty prehliadok, a zároveň v čase realizácie prehliadky je možné odpojením týchto miest od energetickej siete dosiahnuť taktickú výhodu polície a znižovať nebezpečenstvo pôsobenia týchto energií, ktorých využívanie pri páchaní drogovej kriminality môže mať často fatálne následky vo forme výbuchu alebo iného škodlivého následku.

Medzinárodná spolupráca

Organizačné zabezpečenie policajnej spolupráce v trestných veciach v Európskej únii je realizované prostredníctvom úniových orgánov, akými sú napríklad Europol, a Eurojust, pričom v rámci členských štátov rozlišujeme národné organizačné zložky týchto orgánov, ktoré zabezpečujú organizáciu, komunikáciu a zdieľanie informácií nevyhnutných k realizovaniu policajnej spolupráce a policajné zložky samotných členských štátov.²⁸ V rámci Policajného zboru tento kontakt zabezpečuje Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru, kde zabezpečujú výmenu informácií v pohraničných

²⁷ EUROPEAN UNION DRUGS AGENCY. *Wastewater analysis and drugs - a European multi-city study*. [online]. 2026 [cit. 15. apríla 2026]. Dostupné na internete: https://www.euda.europa.eu/node/2757/visions/172339/view_en?uuid=111cd127-5119-44f9-b3a4-806892850c67

²⁸ DRUGDA, J. Základné aspekty policajnej spolupráce v trestných veciach v Európskej únii. In: *Aktuálne problémy rezonujúce Európou (Právno-bezpečnostné aspekty): Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 25. apríla 2019*, s. 79.

oblastiach spoločné kontaktné pracoviská (SKP) a pátranie po osobách a veciach na základe záznamu v Schengenskom informačnom systéme (SIS) realizuje národná ústredňa SIRENE. Celosvetovo je organizačné zabezpečenie policajnej spolupráce v trestných veciach zabezpečované prostredníctvom Medzinárodnej organizácie kriminálnej polície (Interpol).

Podľa správ European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) a Europol má drogová kriminalita výrazný nadnárodný charakter, pričom distribučné siete operujú naprieč viacerými štátmi Európskej únie.²⁹ V podmienkach takýchto globalizovaných drogových trhov nemožno prehliadky oddeliť od medzinárodnej spolupráce. Osobitný význam tu nadobúda zdieľanie spravodajských informácií medzi štátmi a koordinované medzinárodné operácie. Prehliadka má byť cieľovým zásahom voči hlavným článkom drogového reťazca, nie náhodným alebo plošným opatrením. Takéto chápanie je v súlade so zásadou efektívnosti trestného konania a so snahou minimalizovať zásahy voči marginálnym aktérom. V tomto kontexte prehliadka nadobúda význam procesného článku v nadnárodnom reťazci trestného stíhania, kde úspech závisí od predchádzajúcej aj následnej spolupráce viacerých jurisdikcií.³⁰

Podľa aktuálnych globálnych odhadov užívalo v roku 2023 drogy približne 316 miliónov ľudí, pričom drogové trhy vykazujú vysokú mieru adaptability, technologickej inovácie a geografickej expanzie. Drogy predstavujú nielen významný zdravotný a sociálny problém, ale aj hlavný zdroj príjmov organizovaných zločineckých skupín. Maloobchodný trh s drogami dosahuje v Európskej únii ročné výnosy približne 31 miliárd eur, v Spojených štátoch amerických až 146 miliárd amerických dolárov.³¹ Organizované zločinecké skupiny sa vyznačujú vysokou mierou adaptability, sieťovou organizáciou a infiltráciou legálnych ekonomických sektorov. Drogový obchod sa stal nosným pilierom ekonomických modelov viacerých kriminálnych skupín, najmä v oblasti obchodu s kokaínom, syntetickými stimulantmi a opiátmi. V týchto súvislostiach zohrávajú prehliadky v trestnom konaní zásadnú úlohu ako jeden z hlavných dôkazných prostriedkov, umožňujúcich odhaliť výrobu, skladovanie a distribúciu drog, zabezpečiť omamné a psychotropné látky, prekurzory a laboratórne vybavenie, dokumentovať zapojenie osôb do štruktúr drogovkej kriminality, ako aj identifikovať environmentálne a zdravotné riziká vyplývajúce z nelegálnej výroby drog. Analýzy poukazujú na to, že organizované zločinecké skupiny zapojené do drogovkej kriminality sa líšia podľa cieľov, vnútornej štruktúry a spôsobu fungovania.³² Rozlišujú sa najmä skupiny orientované na obchod (*trade-oriented*), ktoré sú flexibilné, sieťové a zamerané na maximalizáciu zisku, a skupiny orientované na kontrolu a správu územia (*governance-oriented*), ktoré sú hierarchické, využívajúce násilie a korupciu. Tieto rozdiely majú priamy dopad na plánovanie a realizáciu prehliadok. Kým decentralizované skupiny sú odolné voči náhodným represívnym zásahom, centralizované štruktúry môžu byť narušené cieľovým zásahom proti kľúčovým aktérom (chemikom, finančníkom, manažérom). Z toho vyplýva, že prehliadky musia byť systematicky pripravené na základe analýzy siete osôb participujúcich na drogovom obchode, a byť súčasťou širšej vyšetrovacej stratégie, nie izolovaným úkonom. Izolované a nekoordinované zásahy orgánov činných v trestnom konaní sú málo účinné a často vedú len k presunu drogových trás alebo zmene *modus operandi* páchatel'ov. Naopak, efektívne vyšetrovanie drogovkej kriminality si vyžaduje súčinnosť

²⁹ EUROPOL a EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUG ADDICTION. *EU Drug Markets Report 2019* [online]. 2019. [cit. 2. marca 2026]. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.2810/561192>

³⁰ LEE, G. D. *Global Drug Enforcement. Practical Investigative Techniques*.

³¹ UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. *World Drug Report 2025* [online]. Viedeň: United Nations publication, 2025 [cit. 22. marca 2026]. ISBN: 9789211544084. Dostupné na internete: www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2025.html

³² UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. *World Drug Report 2025* [online]. Viedeň: United Nations publication, 2025 [cit. 22. marca 2026]. ISBN: 9789211544084. Dostupné na internete: www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2025.html

viacerých sektorov, pričom náhodné a masové represívne zásahy, zamerané najmä na nízko postavených aktérov (kuriéri, drobní dileri), majú obmedzený efekt. Účinnosť prehliadok sa zvyšuje vtedy, keď sú súčasťou cielenej stratégie narušenia dodávateľských reťazcov, identifikácie finančných a logistických uzlov a medzinárodnej policajnej a justičnej spolupráce. Takto koncipované prehliadky môžu prispieť k oslabeniu celých kriminálnych sietí, nie len k dočasnému narušeniu ich činnosti.

Účinnosť prehliadok vo vyšetrovaní drogovej kriminality je úzko spätá s kvalitou dostupných dát, ich porovnateľnosťou a schopnosťou polície tieto údaje analyzovať a využívať. Boj proti drogovej kriminalite nie je možný bez systematickej spolupráce medzi národnými orgánmi, medzinárodnými inštitúciami a odbornými analytickými pracoviskami. Základným pilierom tejto spolupráce je zber údajov prostredníctvom *Annual Report Questionnaire* (ARQ), mandátneho dotazníka k výročnej správe World Drug Report, prostredníctvom ktorého členské štáty poskytujú United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC) informácie o vývoji, rozsahu a trendoch v oblasti drogovej závislosti a nezákonného obchodovania s drogami. ARQ tvorí primárny zdroj informácií o drogovej kriminalite, zaistení drog, nelegálnych laboratóriách a súvisiacich trestných činoch, pričom tento dotazník je koncipovaný ako nástroj harmonizácie národných dát, čo umožňuje vytvárať regionálne a globálne odhady. V roku 2023 poskytlo údaje 133 štátov, pričom úroveň pokrytia sa regionálne líši. Práve tieto rozdiely podčiarkujú význam spolupráce a dopĺňania údajov z alternatívnych zdrojov ako Interpol, World Customs Organization, EUDA, Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD) a národných policajných štatistík. Prehliadky ako invazívny úkon v trestnom konaní a zásahový nástroj musia vychádzať z čo najpresnejšieho obrazu o drogovej situácii, ktorý je výsledkom koordinovaného zberu a validácie dát na národnej aj nadnárodnej úrovni. V rámci medzinárodnej spolupráce sa zdôrazňuje potreba štandardizácie údajov o zaistení drog a trestnej činnosti, vrátane konverzie objemov na kilogramové ekvivalenty a štatisticky definované denné dávky (*defined daily doses for statistical purposes* - S-DDD), čo je technická jednotka merania používaná International Narcotics Control Board (INCB) a UNODC. Tieto postupy umožňujú objektívne porovnávanie výsledkov prehliadok medzi štátmi a vyhodnocovanie efektivity zásahov. Pre policajnú prax je podstatné, že takéto analytické nástroje podporujú identifikáciu trendov, rizikových oblastí a štruktúr organizovaných zločineckých skupín, čo spätne vplýva na rozhodovanie o načasovaní a rozsahu prehliadok. Osobitnú oblasť medzinárodnej spolupráce predstavuje zisťovanie a dokumentovanie nelegálnej výroby drog. Analýza údajov o tajných laboratóriách v Európe poukazuje na výrazné regionálne koncentrácie výroby syntetických drog a na potrebu koordinácie medzi policajnými, colnými, znaleckými a environmentálnymi organizáciami.³³

Transnacionálny charakter drogovej kriminality si vyžaduje intenzívnu medzinárodnú spoluprácu. Prehliadky sú často súčasťou koordinovaných akcií vo viacerých štátoch, čo kladie mimoriadne nároky na časovú synchronizáciu, výmenu informácií a právnu kompatibilitu postupov. Prostredníctvom medzinárodných policajných organizácií a justičnej spolupráce je možné zabezpečiť vzájomné uznávanie dôkazov, asistenciu pri prehliadkach a prítomnosť zahraničných pozorovateľov. Takáto spolupráca zvyšuje dôkaznú hodnotu zaistených materiálov a posilňuje procesnú udržateľnosť trestného konania. Zistenia o presmerovaní drogových tokov, najmä posilnení európskych trhov s kokaínom a expanzii nových trás cez Afriku a Áziu, potvrdzujú, že prehliadky čoraz častejšie nadobúdajú

³³ EUROJUST. *International cooperation in drug trafficking cases with third countries. Practical experiences of Liaison Prosecutors at Eurojust* [online]. 2024. [cit. 2. marca 2026]. Luxemburg: Publications Office of the European Union, 2024. ISBN 978-92-9404-296-5. Dostupné na internete: <https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/international-cooperation-in-drug-trafficking-cases-with-third-countries.pdf>

cezhraničný rozmer. V praxi to znamená, že domová alebo iná prehliadka v jednom štáte je často len článkom reťazca koordinovaných zásahov. Dôkazná hodnota zaistených predmetov závisí od procesnej kompatibility a včasnej výmeny informácií, pričom hlavnú úlohu zohráva medzinárodná justičná spolupráca a mechanizmy ako spoločné vyšetrovacie tímy (JITs), ktoré predstavujú mimoriadne efektívny nástroj pri realizácii prehliadok vo vyšetrovaní cezhraničnej drogovej kriminality. V policajnej praxi umožňujú priamu účasť zahraničných policajtov a prokurátorov na prehliadkach, okamžitú výmenu dôkazov bez opakovaných žiadostí o právnu pomoc a lepšiu koordináciu simultánnych prehliadok vo viacerých štátoch. Viac formalizované a menej pružné a rýchle sú žiadosti o právnu pomoc podľa piatej hlavy piatej časti Trestného poriadku, ktoré obsahujú dožiadanie o vykonanie prehliadky v cudzine, pričom v rámci Európskej únie túto tradičnú formu právnej pomoci nahrádza Európsky vyšetrovací príkaz (EVP) podľa zákona č. 236/2017 Z. z. o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Skúsenosti z krajín ako Albánsko, Srbsko, Nórsko či Švajčiarsko ukazujú, že dlhodobo fungujúci spoločný vyšetrovací tím vedie nielen k efektívnejšej realizácii prehliadok, ale aj k vzniku vzájomnej dôvery, ktorá sa následne prenáša aj do iných vyšetrovaní. Prehliadky v rámci JITs sú vnímané ako menej formálne a operatívne pružnejšie než klasické vykonávanie dožiadávaných úkonov. Vo vyšetrovaní drogovej kriminality sú prehliadky často viazané na kontrolované dodávky, súbežné zatknutia, zaistenie drog, finančných prostriedkov a komunikačných zariadení, pričom práve v takýchto situáciách je časová koordinácia rozhodujúca. Formálne justičné kanály sú v núdzových situáciách často príliš pomalé, preto sa v praxi osvedčili predbežné policajné kontakty, neformálne konzultácie cez Eurojust, v prípade tretích krajín so styčnými prokurátormi (*Liaison Prosecutors*), a následné spracovanie už vykonaných úkonov. Takýto postup však vyžaduje vysoký stupeň dôvery a presné poznanie hraníc národných právnych úprav, aby nedošlo k porušeniu procesných práv osôb dotknutých prehliadkou. Zo syntézy praktických skúseností Eurojustu vyplýva, že prehliadka v drogových trestných veciach je lakmusovým papierikom kvality medzinárodnej spolupráce. Ak je súčinnosť medzi štátmi funkčná, prehliadky prebiehajú rýchlo, koordinovane a dôkazy sú procesne použiteľné. Ak spolupráca zlyhá, prehliadka sa stáva zdrojom prieťahov, právnych sporov a oslabenia trestného konania.

Medzi najvýznamnejšie výzvy v oblasti spolupráce tak stále patrí fragmentácia právnych rámcov v rámci Európskej únie, nedostatočné využívanie nástrojov justičnej spolupráce a narastajúci význam digitálneho prostredia pri páchaní drogovej trestnej činnosti. Osobitne problematické je zabezpečovanie dôkazov v cezhraničnom kontexte a potreba rýchlej reakcie, aby nedošlo k ich znehodnoteniu alebo zničeniu. Pozitívnym zistením je, že existujú efektívne nástroje spolupráce, ako sú spoločné vyšetrovacie tímy, koordinačné centrá alebo finančné vyšetrovanie zamerané na zaistenie výnosov z trestnej činnosti, avšak v súčasnosti ich využívanie v praxi nedosahuje svoj plný potenciál, čo stále predstavuje nové možnosti a priestor na budovanie ďalšej produktívnej spolupráce a efektívnejšej súčinnosti pri realizácii prehliadok vo vyšetrovaní drogovej kriminality.³⁴

Záver

Súčinnosť a spolupráca pri realizácii prehliadok vo vyšetrovaní drogovej kriminality predstavujú jeden zo základných predpokladov efektívneho odhaľovania a dokazovania tejto formy trestnej činnosti. Drogová kriminalita sa vyznačuje vysokou mierou organizovanosti, adaptability a technologickej vyspelosti, čo kladie zvýšené nároky nielen na odbornú pripravenosť jednotlivých aktérov, ale predovšetkým na kvalitu ich vzájomnej koordinácie.

³⁴ EUROPEAN UNION AGENCY FOR CRIMINAL JUSTICE COOPERATION. *Eurojust Report on Drug trafficking. Experiences and challenges in judicial cooperation* [online]. 2021 [cit. 2. marca 2026]. Dostupné na internete: <https://www.eurojust.europa.eu/publication/eurojust-report-drug-trafficking>

Prehliadka ako významný procesný a kriminalistický úkon tak nemôže byť chápaná izolovane, ale ako výsledok komplexného, systematicky riadeného a multidisciplinárneho procesu.

Z analýzy vyplýva, že úspešnosť prehliadok je determinovaná najmä kvalitou prípravnej fázy, úrovňou operatívneho zabezpečenia, jasným vymedzením cieľov a rozsahu úkonu, ako aj efektívnou komunikáciou medzi jednotlivými subjektmi. Fundamentálnu úlohu zohráva súčinnosť v rámci Policajného zboru, najmä medzi vyšetrovateľmi, operatívnymi pracovníkmi, kriminalistickými technikmi a ďalšími špecializovanými útvarmi. Nedostatočná koordinácia v tejto oblasti vedie k procesným pochybeniam, ktoré môžu mať za následok zníženie dôkaznej hodnoty zaistených materiálov alebo ich úplnú nepoužiteľnosť v trestnom konaní.

Rovnako významná je spolupráca s externými subjektmi, predovšetkým s prokuratúrou, colnými orgánmi, zmlcami, ako aj zložkami zabezpečujúcimi ochranu života, zdravia a životného prostredia. Táto spolupráca je nevyhnutná najmä v prípadoch, kde prehliadky presahujú rámec čisto trestnoprávneho dokazovania a zasahujú do oblastí chemickej bezpečnosti, environmentálnej ochrany alebo ochrany verejného zdravia. Významným aspektom je aj zapojenie súkromného sektora, najmä v oblasti získavania digitálnych dôkazov a dát.

V kontexte globalizácie drogovej kriminality nadobúda osobitný význam medzinárodná spolupráca. Koordinované postupy medzi štátmi, výmena spravodajských informácií a využívanie nástrojov, ako sú spoločné vyšetrovacie tímy, významne zvyšujú efektívnosť prehliadok a umožňujú zasahovať proti hlavným článkom organizovaných zločineckých štruktúr. Zároveň sa potvrdzuje, že izolované a nekoordinované zásahy majú len obmedzený efekt a často vedú k presunu drogovej trestnej činnosti, nie k jej eliminácii.

Osobitnú pozornosť si zasluhuje aj význam ľudského faktora, najmä kvality pozorovania, rozhodovania a zvládania stresových situácií. Prehliadka ako forma kolektívnej kriminalistickej činnosti je založená na synergii poznatkov, skúseností a kognitívnych schopností viacerých osôb. Práve efektívna spolupráca umožňuje eliminovať individuálne chyby vnímania a zvyšuje pravdepodobnosť odhalenia relevantných dôkazov.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že zvyšovanie efektívnosti prehliadok vo vyšetrovaní drogovej kriminality si vyžaduje systematické posilňovanie spolupráce na všetkých úrovniach, vnútroorganizačnej, inštitucionálnej aj internacionálnej. Nevyhnutné je najmä zdokonaľovanie metodických postupov, zvyšovanie odbornej prípravy, využívanie moderných technológií a prehlbovanie výmeny informácií tak, aby úspešne realizované prehliadky prispievali k dlhodobému potlačeniu drogovej kriminality a jej negatívnych dopadov na spoločnosť.

Resumé

Príspevok sa zaoberá problematikou súčinnosti a spolupráce pri realizácii prehliadok vo vyšetrovaní drogovej kriminality ako jedného z rozhodujúcich predpokladov efektívneho odhaľovania a dokazovania tejto závažnej formy trestnej činnosti. Drogová kriminalita je charakteristická vysokou mierou organizovanosti, konšpirácie, technologickej vyspelosti a nadnárodného prepojenia, čo kladie zvýšené nároky na koordináciu postupov orgánov činných v trestnom konaní. Ťažiskom článku je analýza významu prehliadok ako procesného a kriminalistického úkonu, prostredníctvom ktorého dochádza k zabezpečeniu materiálnych a digitálnych dôkazov. Autor poukazuje na skutočnosť, že úspešnosť prehliadok je podmienená najmä kvalitou súčinnosti medzi jednotlivými subjektmi, pričom nedostatky v koordinácii, komunikácii a dokumentácii vedú k procesným pochybeniam a zníženiu dôkaznej hodnoty zaistených materiálov. Príspevok sa ďalej venuje súčinnosti v rámci Policajného zboru, kde zdôrazňuje význam koordinácie medzi vyšetrovateľmi, operatívnymi pracovníkmi,

kriminalistickými technikmi, znalcami, špecializovanými útvarmi a hliadkovou službou. Osobitná pozornosť je venovaná aj významu kolektívneho pozorovania a eliminácii kognitívnych limitov jednotlivcov prostredníctvom tímovej spolupráce. Významnú časť tvorí analýza spolupráce s externými subjektmi, najmä s prokuratúrou a colnými orgánmi, ako aj zložkami zabezpečujúcimi ochranu života, zdravia a životného prostredia. Článok poukazuje aj na rastúci význam spolupráce so súkromným sektorom, predovšetkým v oblasti získavania a vyhodnocovania digitálnych dôkazov a dát. V kontexte globalizácie drogovej kriminality je osobitne zdôraznená úloha medzinárodnej spolupráce, vrátane výmeny informácií, koordinovaných operácií a využívania nástrojov, ako sú spoločné vyšetrovacie tímy. Autor konštatuje, že efektívne prehliadky musia byť súčasťou širšej strategickej a analytickej činnosti zameranej na narušenie štruktúr organizovaného zločinu, nie izolovaným procesným úkonom. Záverom príspevok poukazuje na potrebu systematického posilňovania spolupráce na všetkých úrovniach, zdokonaľovania metodických postupov, zvyšovania odbornej pripravenosti a využívania moderných technológií. Len prostredníctvom komplexného a koordinovaného prístupu je možné zabezpečiť efektívne využívanie prehliadok ako dôkazného prostriedku a prispieť k účinnému boju proti drogovej kriminalite.

Résumé

The article addresses the issue of coordination and cooperation in the execution of searches in the investigation of drug-related crime as one of the key prerequisites for the effective detection and prosecution of this serious form of criminal activity. Drug crime is characterized by a high level of organization, conspiracy, technological sophistication, and transnational interconnectedness, which places increased demands on the coordination of procedures among law enforcement authorities. The core of the paper is an analysis of searches as a procedural and criminalistic measure through which material and digital evidence is secured. The author emphasizes that the effectiveness of searches largely depends on the quality of cooperation among the involved entities, while deficiencies in coordination, communication, and documentation often lead to procedural errors and a reduction in the evidentiary value of the seized materials. The article further examines internal cooperation within the Police Force, highlighting the importance of coordination between investigators, operational officers, forensic experts, specialized units, and patrol officers. Particular attention is paid to the role of collective observation and the mitigation of individual cognitive limitations through teamwork. A significant part of the paper is devoted to cooperation with external entities, especially prosecutors, customs authorities, expert witnesses, as well as agencies responsible for the protection of life, health, and the environment. The growing importance of cooperation with the private sector is also highlighted, particularly in the field of obtaining and analyzing digital evidence. In the context of the globalization of drug crime, special emphasis is placed on international cooperation, including information exchange, coordinated operations, and the use of instruments such as joint investigation teams. The author concludes that effective searches must be part of a broader strategic and analytical framework aimed at disrupting organized crime structures, rather than being conducted as isolated procedural acts. In conclusion, the article underlines the need for systematic strengthening of cooperation at all levels, improvement of methodological procedures, enhancement of professional training, and the use of modern technologies. Only through a comprehensive and coordinated approach can searches function effectively as an evidentiary tool and contribute to the successful fight against drug-related crime.

Zoznam bibliografických odkazov

- ALVES, Jeovane Honório, Horácio A. C. G. PEDROSO, Rafael Honorio VENETIKIDES, Joel E. M. KÖSTER, Luiz Rodrigo GROCHOCKI, Cinthia O. A. FREITAS, Jean Paul BARDDAL. *Detecting Relevant Information in High-Volume Chat Logs: Keyphrase Extraction for Grooming and Drug Dealing Forensic Analysis* [online]. 2023 [cit. 27. marca 2026]. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2311.04905>
- ARONSON, Jeffrey K. *Meyler's Side Effects of Drugs. The International Encyclopedia of Adverse Drug Reactions and Interactions*. Oxford: Elsevier Science, 2016. ISBN 978-0-444-53716-4.
- CASINO, Fran, Claudia PINA, Pablo LÓPEZ-AGUILAR, Edgar BATISTA, Agusti SOLANAS, Constantinos PATSAKIS. *Cross-border Criminal Investigations and Digital Evidence* [online]. 2022 [cit. 27. marca 2026]. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2205.12911>
- CEPOL. *Drug trafficking investigative procedures and serious and organised crime* [online]. 2026. [cit. 27. marca 2026]. Dostupné na internete: <https://www.cepol.europa.eu/training-education/e007-2025-exb-drug-trafficking-investigative-procedures-and-serious-and>
- CEPOL. *Drug trafficking methods: Mail and postal parcels* [online]. 2026. [cit. 27. marca 2026]. Dostupné na internete: <https://www.cepol.europa.eu/training-education/17-2025-ons-drug-trafficking-methods-mail-and-postal-parcels>
- ČENTÉŠ, Jozef, Lucia KURILOVSKÁ, Ivan ŠIMOVČEK, Eduard BURDA et al. *Trestný poriadok I. § 1 – 195*. Bratislava: C. H. Beck, 2021. ISBN 978-80-89603-88-6.
- DRUGDA, Juraj. Základné aspekty policajnej spolupráce v trestných veciach v Európskej únii. In: *Aktuálne problémy rezonujúce Európou (Právno-bezpečnostné aspekty): Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 25. apríla 2019*. Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2019, s. 78-87. ISBN 978-80-8054-826-1.
- Efektivní nedestruktivní prohlídky automobilů. In: *Security magazín*. 2018, roč. 24, č. 4, s. 42-43. ISSN 1210-8723.
- EUROJUST. *International cooperation in drug trafficking cases with third countries. Practical experiences of Liaison Prosecutors at Eurojust* [online]. 2024. [cit. 2. marca 2026]. Luxemburg: Publications Office of the European Union, 2024. ISBN 978-92-9404-296-5. Dostupné na internete: <https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/international-cooperation-in-drug-trafficking-cases-with-third-countries.pdf>
- EUROPEAN UNION AGENCY FOR CRIMINAL JUSTICE COOPERATION. *Eurojust Report on Drug trafficking. Experiences and challenges in judicial cooperation* [online]. 2021 [cit. 2. marca 2026]. Dostupné na internete: <https://www.eurojust.europa.eu/publication/eurojust-report-drug-trafficking>
- EUROPEAN UNION DRUGS AGENCY. *Wastewater analysis and drugs - a European multi-city study*. [online]. 2026 [cit. 15. apríla 2026]. Dostupné na internete: https://www.euda.europa.eu/node/2757/visions/172339/view_en?uuid=111cd127-5119-44f9-b3a4-806892850c67
- EUROPOL a EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUG ADDICTION. *EU Drug Markets Report 2019* [online]. 2019. [cit. 2. marca 2026]. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.2810/561192>
- EUROPOL. *European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment - The changing DNA of serious and organised crime* [online]. Luxemburg: Publications Office of the European Union, 2025 [cit. 22. marca 2026]. ISBN: 978-92-9414-000-5. Dostupné na internete: <https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/EU-SOCTA-2025.pdf>
- HALAS, Norbert. Prehliadka iných priestorov - súkromné colné sklady. In: *Justičná revue*. 2021, roč. 73, č. 4, s. 492-501. ISSN 1335-6461.

- CHRISTIAN, Jr., Donnell R. *Field Guide to Clandestine Laboratory Identification and Investigation*. Boca Raton: Taylor & Francis, 2023. ISBN 978-10-0333-513-9.
- LEE, Gregory D. *Global Drug Enforcement. Practical Investigative Techniques*. Boca Raton: Taylor & Francis, 2003. ISBN 978-08-4931-629-6.
- LYMAN, Michael D. *Practical Drug Enforcement*. Boca Raton: Taylor & Francis, 2006. ISBN 978-08-4939-808-7.
- MARR, Samuel. Najčastejšie pochybenia policajtov v kontexte drogovej trestnej činnosti a aktuálne problémy aplikačnej praxe. In: *Justičná revue*. 2022, roč. 74, č. 6-7, - s. 796-808. ISSN 1335-6461.
- MCKENZIE, Hank. *Drug Interdiction for Patrol Officers: A Field Guide to Detection and Enforcement*. San Francisco: McKenzie Publications, 2025. ISBN 979-82-9363-690-7.
- METENKO, Jozef, Iveta BAČÍKOVÁ a Martin SAMEK. *Kriminalistická taktika*. Brno: Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2013. ISBN 978-80-87713-08-2.
- POLIŠENSKÁ, Veronika a Jiří STRAUS. Kriminalistické a forenzně psychologické aspekty pozornosti a pozorování. In: *Kriminalistika*. 2022, roč. 55, č. 1, s. 33-51. ISSN 1210-9150.
- PORADA, Viktor et al. *Kriminalistika*. Bratislava: IURA EDITION, 2007. ISBN 978-80-8078-170-5.
- RUOHONEN, Jukka. *Recent Trends in Cross-Border Data Access by Law Enforcement Agencies* [online]. 2023 [cit. 27. marca 2026]. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.09942>
- SAMEK, Martin. *Prehliadka*. Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2017. ISBN 978-80-8054-727-1.
- STRÉMY, Tomáš, Lucia KURILOVSKÁ et al. *Trestný poriadok. Praktický komentár*. Bratislava: Wolters Kluwer SK, 2024. ISBN 978-80-7676-963-2.
- UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. *World Drug Report 2025* [online]. Viedeň: United Nations publication, 2025 [cit. 22. marca 2026]. ISBN: 9789211544084. Dostupné na internete: www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2025.html
- VÁVRA, Vojtěch a Karolína MAŠKOVÁ. Vybrané otázky souběžného prověřování drogové trestné činnosti a trestné činnosti páchané na dětech. In: *Bulletin Národní protidrogové centrály*. 2026, roč. 32, č. 1, s. 17-23. ISSN 1211-8834.
- VIKTORYOVÁ, Jana, Jiří STRAUS et al. *Vyšetrovanie*. 2. vydanie. Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2013. ISBN 978-80-8054-548-2.

Kontaktné údaje

mjr. Mgr. Ondrej Knirsch
odborný učiteľ
Predmetová skupina práva
Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava
Vápencová 36
840 09 Bratislava
tel.: +421 961 058 584
ondrej.knirsch@minv.sk